

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17539322>

TARBIYA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARNI QO‘LLASHGA DOIR TAHLILLAR

Murodov Jamshid Safar o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

murodovjamshid571@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta’lim- tarbiya tizimini takomillashtirish o‘z navbatida bu sohada yangi, zamonaviy, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni izchil joriy etishga ko‘p jihatdan bog‘liq ekanligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Innovatsiya, O‘quv-tarbiya jarayoni, tanqidiy tafakkur, axborot texnologiyalari, zamonaviy pedagog, darslarda interfaol metodlarni qo‘llash, tarbiya, uzluksiz ta’lim, integratsiya, fanlararo aloqa.*

Kirish. XXI asr – innovatsiyalar asridir. Mamlakatimiz kelajagi jamiyat hayotining boshqa sohalari bilan birga ta’lim-tarbiya tizimini yangi zamon talablari darajasiga kutarishga yo‘naltirilgan ishlarning samaradorligi bilan belgilanadi.

Ma’lumki, pedagogik texnologiyalarning asosiy vazifasi – o‘qitish jarayonining maqsadlarini amalga oshirish va shaxsni har tomonlama rivojlan- tirishidir. Natijada o‘qituvchining o‘quvchiga ta’sir etish va boshqarish xarakteri ham o‘z-o‘zidan o‘zgaradi. Ta’lim berish nazariyasidagi qoidalar - ta’lim berishning didaktik tamoyillari bo‘lib, bularga tarbiyaviy o‘qitish, o‘quv materialining ilmiy jihatdan to‘g‘riligi, o‘qitishning ko‘rgazmali bo‘lishi, o‘qitishni amaliyot - ishlab chiqarish bilan (aloqasi) bog‘langanligi, ilmlarning ongli ravishda o‘zlashtirilishi, o‘quv materialini tushuntirish va o‘rgatishning izchilligi va muntazamligi, o‘qitishning sodda va tushunarli bo‘lishligi, ijodiy qobiliyatlarni o‘stirish, o‘quv va tarbiyaviy jarayonlarni

bozor munosabatlari qoidalari asosida tashkil etish (qurish), bilimlar o'zlashtirishdagi puxtalik, har bir o'quvchiga yakka tartibda yondoshish kiradi¹.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI VA TARXIY TALQINI

Dars berish usullari – ta'lim beruvchining faoliyatini tashkillashtirish vositasidir, o'qish usullari esa, ta'lim oluvchining faoliyatini tashkil qilish vositasidir. Usullar tizimi, ya'ni, o'quvchi va o'qituvchining birgalikdagi ish faoliyatini tashkil qilish usullari quyidagi belgilari bo'yicha bir necha guruhlariga bo'linadi: Birinchi guruh — o'quvchilarning o'zlashtirish, tushunib yetish, bilimni mustahkamlash bo'yicha perseptiv (Perseptiv o'zlashtirish) ish faoliyatini ta'minlaydigan, tayyor holatda o'quvchilarga bayon qilingan o'qitish va bilim olish usullari:

- ma'ruza, hikoya, tushuntirish;
- namoyish, illyustratsiya, videousul.

Ikkinchi guruh — o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish, singdirish, mustahkamlash bo'yicha reproduktiv faoliyatini ta'minlovchi, mahorat va malakani algoritm (namuna) bo'yicha bevosita o'quvchi boshchiligida ishga solishni tashkil etishga asoslangan o'qitish va bilim olish usullari:

- kitob bilani ishlash;
- mashqlar.

Ma'lumki, tarbiya tushunchasi o'sib kelayotgan avlodda hosil qilingan bilimlar asosida aqliy kamolot, dunyoqarashni, insoniy e'tiqod, burch va mas'uliyatni, jamiyatimiz kishilariga hos bo'lgan ahloqiy fazilatlarni yaratishdagi maqsadni ifodalaydigan jarayondir.²

NATIJALAR

Tabiiyki, dars jarayonida va darsdan tashqari holatlarda o'qituvchining ibratomuz xatti-harakati katta rol o'ynaydi. Ayniqsa, interfaol usullarni qo'lash jarayonida o'qituvchidan juda katta mahorat, bilim va tajriba talab etiladi. Interfaol

¹ . Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).

² Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug'aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. Ann

o'qitishda o'qituvchi o'quv faoliyatning faol tashkilotchisi bo'lib, o'quvchi bu faoliyatning subekti sifatida namoyon bo'ladi. Interfaol darsdan quyidagi natijalar olinadi: Ma'ruza – 5% Tushuntirish-10% Tarqatma materiallar-20% Ko'rgazmali vositalar-30% Baxs-munozara-50% Amaliy mashg'ulotlar-75% Bir-biriga o'rgatish, ya'ni interfaol uslublar-90% Interfaol darsning tuzilishi:

1. Motivatsiya 5%
2. Mavzuni tushuntirish 5%
3. O'qituvchi axboroti 10%
4. Interfaol mashqlar 60%
5. Yakun chiqarish 20%

Interfaol usullarda o'qitishdan olinadigan natijalar 90 foizni tashkil etadi.

Interfaol usullar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'quvchilarga mavzu va undan kutilayotgan natijalarni ma'lum qilish;
- o'quvchilarning bir-birlari bilan hamkorlikda bo'lish;
- o'quvchilarga o'zlashtirgan mavzuni amalda qo'llashlari uchun vazifa va yetarlicha vaqt berish va hk.

Bu tartibda o'qitish o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi. Interfaol uslubda o'tilgan darslarda o'quvchi mustaqil fikrlashni, o'z fikrini erkin bayon qilishni, boshqalarning fikrini eshitishni va xulosa chiqarishni o'rganadi.

MUHOKAMA

O'quvchi yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalash¹, ularning qalbida mustaqillik, vatanparvarlik kabi oliyjanob tuyg'ularni shakllantirishning eng muhim omillaridan hisoblangan "Tarbiya" fanidan dars soatlarini yanada ko'paytirish va ushbu fan dasturlariga o'quvchi yoshlarning yoshi va salohiyatini hisobga olgan holda hayotiy, tarbiyaviy ta'siri yuqori bo'lgan mavzularni kiritish maqsadga muvofiq; Bugun Uchinchi Renessansni yaratish – oliyjanob maqsadimiz ekan, "Uchinchi Renessans g'oyasi milliy ruhiyatimizga, xalqimiz armon-orzusiga yaqin" 29 ligini

¹ Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug'aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. Ann.

nazarda tutgan holda “Tarbiya” va “Ma’naviyat asoslari” fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirish, o‘quvchi yoshlarni zamon bilan hamnafaslik ruhida tarbiyalash, imkoni boricha mazkur fanlardan dars berishga aynan “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishini tamomlagan mutaxassis-pedagoglarni jalb etish lozim; O‘quvchi yoshlar o‘rtasida “Eng yaxshi kitobxon” tanlovlarini tashkil etish, milliy g‘oyani targ‘ib etuvchi asarlarning mualliflari hamda “Tafakkur”, “Pedagog”, “Sog‘lom avlod uchun” jurnallari, “Turkiston”, “Fidokor”, “Xalq so‘zi” gazetalari jurnalistlari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari o‘tkazish muhim ahamiyatga ega¹.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda mamlakatimizda kelajagimiz vorislari bo‘lgan zamonaviy intellektual salohiyatli yoshlar ta’lim tarbiyasiga yuksak darajada e’tibor qaratilayotgan ekan, o‘z umrini bunday ulug‘ va mas’uliyatli ishga bag‘ishlagan har bir pedagog davlat va jamiyat tomonidan bildirilgan ishonchga munosib bo‘lishi, XXI asr avlodini tarbiyalashda faol qatnashish lozim.

Bugungi kun yosh mutaxassislarning yangi avlodi oldiga yana ham dolzarb vazifalarni qoymoqda. Izchil va aniq maqsadga yo‘naltirilgan islohatlar natijasida yoshlarning nafaqat eng yuksak talablarga javob bera oladigan umumiy ma’lumot olish, balki aniq mutaxassislikka ham ega bo‘lishi imkonini beruvchi uzluksiz ta’limning yaxlit tizimi yaratilganligi kadrlar tayyorlash milliy modelida aniq ifoda etilgan.

¹ Yusupov I., (2022). Raqamli pedagogika va innovatsion ta’lim texnologiyalari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Murodova D., (2021).

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdug'aniyev Ozod Tursunboy. "Talabalar ijtimoiy tashabbuskorligini rivojlantirishda ta'lim muassasasining ijtimoiy-madaniy muhiti rivojlantirishning pedagogikpsixologik." Science and innovation 2.Special Issue 4 (2023): 150-154.
2. Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).
3. Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug'aniyev, O.T.
4. Yusupov I., (2022). Raqamli pedagogika va innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: TDPU nashriyoti. 2. Murodova D., (2021).